

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Хайдарова Камола Ахинжановна

Ташкентский химико-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849251>

В условиях рыночной экономики проведение маркетингового исследования является краеугольным камнем для коммерческого успеха предприятия. Анализ требований и предпочтений потребителей, конкурентной среды, а также последних маркетинговых тенденций позволяет компаниям строить эффективные стратегии продуктового позиционирования, ценообразования, распространения и продвижения. Кроме того, маркетинговые исследования помогают предотвращать возможные риски и принимать обоснованные решения, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия и его успешной деятельности на рынке.

Правильно проведённое маркетинговое исследование позволяет компаниям понять своих клиентов, их потребности и предпочтения, что позволяет адаптировать продукцию и маркетинговые стратегии к изменяющимся условиям, что в свою очередь даёт конкурентное преимущество.

Таким образом, инвестирование в маркетинговые исследования продемонстрировано как ценный инструмент для более эффективной работы предприятий в условиях рыночной экономики. Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, обработка, анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, в целях совершенствования качества процедур принятия решений, изучения текущих проблем на товарном рынке и контроля в маркетинговой среде [1].

В отличие от исследования рынка маркетинговые исследования включают: исследования потребителей, конкурентов, сбыта, товаров, товародвижения, цен, внутренней среды предприятия. Поэтому для проведения маркетинговых исследований требуется значительно больше информации и времени, чем для простого исследования рынка. Наличие полной и объективной маркетинговой информации во многом определяет успех компании на рынке [2].

Маркетинговые исследования основываются на научных методах и должны проводиться в соответствии с общепринятыми принципами честной конкуренции, конфиденциальности и объективности. Нельзя рассматривать маркетинговые исследования на основе данных, полученных путём промышленного шпионажа или обмана. Маркетинговые исследования осуществляются либо собственными службами фирм по вопросам маркетинга, либо специализированными маркетинговыми фирмами на коммерческой основе [3].

Маркетинговые исследовательские проекты должны иметь организационный, продуманный характер с чётко запланированными последовательными стадиями и методически обоснованными и документированными процедурами. Их проведение тщательно планируется, каждое действие предварительно продумывается [4].

Методы маркетингового исследования могут отличаться в зависимости от конкретных целей и области применения. Однако, в большинстве случаев в химических промышленности такие методы включают сбор и анализ данных, проведение опросов, фокус-групп, интервью, наблюдений за потребителями, а также использование статистических и аналитических инструментов.

Химическая промышленность считается одной из ключевых сфер экономики ввиду того, что их продукция широко используется в различных областях человеческой деятельности. Мы ежедневно сталкиваемся с продукцией этого отрасли: одежда, автомобильные шины, упаковочные материалы, строительные компоненты, а также многие другие продукты производятся с применением химических веществ..

Тем не менее, наряду с этим следует уделить должное внимание влиянию химической промышленности на окружающую среду и здоровье человека по причине того, что неконтролируемое применение химических продуктов может негативно отразиться на окружающей среде и здоровье людей. Сама развитость химической промышленности государства тесно связана с развитием страны в целом. С этой связи нынешнее время наблюдается повышенный интерес к развитию химических производств, а следовательно, к исследованиям рынка в данной сфере, проведение которых, как и любых других маркетинговых исследований, имеет свои важные особенности.

В большинстве случаев в химической промышленности исследуемый продукт подвергается унификации и не нуждается в торговой марке. Вместо этого завод-изготовитель, который выпускает продукцию в течение многих лет и обеспечивает ее соответствие установленным стандартам, становится гарантом качества продукции. Указанные характеристики продукции удовлетворяют потребности различных потребителей в данной отрасли.

Маркетинговое исследование в химической промышленности Республики Узбекистан представляет собой важный анализ, который охватывает различные аспекты данной отрасли. Исследование включает анализ текущего спроса на химическую продукцию, основные игроки рынка, тенденции потребления, конкурентную среду, рыночные возможности для новых продуктов, анализ законодательной базы и правительственных инициатив, а также прогнозирование развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изложенные особенности указывают на комплексный и многогранный подход к проведению исследований на рынках продуктов химической отрасли. Необходимость изучения и прогнозирования спроса в различных сферах применения одного и того же продукта с учетом его модификаций и свойств является ключевым аспектом для понимания множества потенциальных сегментов рынка и разработки соответствующих маркетинговых стратегий.

Также важно отметить, что проведение глубоких исследований в данной отрасли невозможно без комплексного знания применяемых процессов производства, технологий и методов получения химических веществ более высокого уровня. Понимание этих аспектов играет фундаментальную роль при выявлении рыночных потребностей, разработке новых продуктов и их продвижении на рынке.

Кроме того, выявление отношений и связей между потребителями и поставщиками сырья акцентирует внимание на важности партнерских отношений в данной сфере.

Изучение транспортной инфраструктуры и логистических возможностей становится ключевым элементом маркетинговых исследований, учитывая важность эффективной логистики и распределения химической продукции.

Наконец, отмечается важность исключения ошибок, особенно связанных с технологией или свойствами химических веществ, что подчеркивает сложность и значимость детальной экспертизы при проведении марке

Список использованных литературы:

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – Москва : Вильямс, 2014. – 1072 с. – ISBN 978-5-8459-2072-0.
2. Беляевский, И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учебное пособие / И. К. Беляевский. – Москва : ИНФРА-М, 2019.
3. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: учебник для академического бакалавриата / С. Г. Божук. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 304с.
4. Токарев, Б. Е. Маркетинговые исследования: Учебник / Б. Е. Токарев. – Москва : Магистр, ИНФРА-М, 2014. – 512 с. – ISBN 978-5-9776-0175-7.
5. Хайдарова К.А. Важность маркетинговых исследований в химической промышленности. / Бизнес-эксперт, №12, 2023,